

AVALIAÇÃO DAS ABORDAGENS CLÍNICAS EM PACIENTES COM DORES OROFACIAIS POR CIRURGIÕES DENTISTAS

[Ciências da Saúde, Odontologia, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 16/05/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11204991

FERREIRA, Vinicius Henrique Alves¹

LUNARDI, Nadia²

BERSANETTI, Micheli Belotti³

SANTOS, Pamela Letícia dos.⁴

Resumo

Neste artigo científico, analisamos a abrangência dos métodos de diagnóstico utilizados pelos cirurgiões dentistas e a frequência de trabalhos interdisciplinares na abordagem das dores orofaciais e disfunções temporomandibulares (DTM). Utilizando uma abordagem transversal, aplicamos um questionário a 100 cirurgiões dentistas especialistas e/ou mestres, obtendo insights significativos sobre suas práticas clínicas e perspectivas em relação ao diagnóstico e tratamento dessas condições. Os resultados destacam a importância crescente de uma abordagem multidisciplinar, evidenciando tanto a disposição dos profissionais para encaminhar pacientes para terapias multidisciplinares

quanto a necessidade de aprimoramento na compreensão e implementação de práticas interdisciplinares.

Palavras-chave: diagnóstico odontológico, dor orofacial, disfunção temporomandibular, abordagem multidisciplinar, colaboração interprofissional.

Introdução

A abordagem fragmentada no tratamento odontológico, que muitas vezes negligencia a conexão entre a cavidade oral e o corpo como um todo, tem sido cada vez mais questionada. Neste estudo, buscamos compreender a extensão dos métodos de diagnóstico utilizados pelos cirurgiões dentistas e sua associação com práticas interdisciplinares, reconhecendo a importância de uma visão holística na avaliação e tratamento das dores orofaciais e DTM.

Proposição

O objetivo deste estudo é verificar a abrangência dos métodos de diagnósticos utilizados pelos cirurgiões dentistas, avaliar se algum conteúdo de diagnóstico global fez parte de sua formação e investigar a frequência da realização de trabalhos interdisciplinares na abordagem das dores orofaciais e DTM.

Materiais e Métodos

Este estudo foi desenvolvido conforme as diretrizes éticas estabelecidas pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do Centro Universitário de Araraquara (UNIARA). Foi aplicado um questionário via Google Forms a 100 cirurgiões dentistas especialistas e/ou mestres atuantes em consultórios públicos ou privados na região Sudeste do Brasil. As perguntas foram elaboradas com base na revisão da literatura científica relevante e supervisionadas por profissionais qualificados.

Resultados e Discussão

Os resultados revelaram uma tendência dos cirurgiões dentistas em utilizar uma variedade de métodos de diagnóstico para avaliar pacientes com dores orofaciais e de práticas interdisciplinares.

Fonte: elaborado pelo autor, 2024.

5. Conclusão

Os resultados deste estudo indicam uma crescente conscientização sobre a importância de uma abordagem multidisciplinar no diagnóstico e tratamento das dores orofaciais e DTM entre os cirurgiões dentistas. No entanto, ainda há espaço para aprimoramentos na compreensão e prática de abordagens interdisciplinares. A promoção da educação continuada e colaboração interprofissional são fundamentais eficazmente essas condições complexas para enfrentar

Referências

1. ARELLANO VALDEZ, J. C. Relações entre Postura Corporal e Sistema Estomatognático. *Jornal Brasileiro de Oclusão, ATM & Dor Orofacial*, v. 2, n. 6, 2010.
2. BIASOTTO-GONZALEZ, D. A. et al. Correlação entre disfunção temporomandibular, postura e qualidade de vida. *Journal of Human Growth and Development*, v. 18, n. 1, p. 79-86, 2008.
3. BIASOTTO-GONZALEZ, D A. et al. Análise comparativa entre dois ângulos cervicais com a oclusão em crianças com e sem DTM. *Revista CEFAC*, v. 14, p. 1146-1152, 2012.
4. BRASIL, M. S. Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. Sobre Diretrizes e Nor-mas Regulamentadoras de Pesquisa envolvendo seres humanos, 2012.
5. BRICOT, B. *Posturologia*. São Paulo: Ícone; 1999.
6. BRICOT, B. *Posturologia clínica*. São Paulo: CIES Brasil, 2010.
7. CASTILLO, D. B. et al. Clinical study on head and jaw position of patients with muscle temporomandibular disorder. *Revista Dor*, v. 17, p. 88-92, 2016.
8. CLAUZADE, Michel-André; DARRAILLANS, Bernard. *L'homme, le crâne, les dents*. Seo, 1992.
9. CLAUZADE M. Apostila do curso de Ortoposturodentia. (11/2015). In: CLAUZADE M; MARTY JP. *Prthoposturodentie 1- 1998*, CLAUZADE M; MARTY JP. *Prthoposturodentie 2- 2006*.

10. COELHO JÚNIOR, A. N. et al. Alinhamento de cabeça e ombros em pacientes com hipofunção vestibular unilateral. *Brazilian Journal of Physical Therapy*, v. 14, p. 330-336, 2010.
11. DE OLIVEIRA JÚNIOR, G. J. et al. Associação entre os sintomas da disfunção temporomandibular e sua relação com fatores psicológicos em comunidades de Cuiabá-MT. *Revista de Odontologia da Universidade Cidade de São Paulo*, v. 29, n. 1, p. 32-41, 2017.
12. FERAIORNI, J. et al. Avaliação da escoliose e seu risco evolutivo em três crianças com síndrome de Marfan. *Pediatr. mod*, 2009.
13. GREVEN, M. et al. The amount of TMJ displacement correlates with brain activity. *CRANIO®*, v. 29, n. 4, p. 291-296, 2011.
14. MARQUES, A. P. Cadeias musculares: um programa para ensinar avaliação fisioterapêutica global. In: *Cadeias musculares: um programa para ensinar avaliação fisioterapêutica global*. 2005. p. 160-160.
15. MARQUES, M. R. M. F. Relação entre a oclusão e a postura da cabeça. Universidade Oeste Paulista (UNOEST). Monografia de Especialização. Presidente Prudente, São Paulo. 200. 75p.
16. Moon, H.-J. e Lee, Y.-K. (2011). The Relationship Between Dental Occlusion/Temporomandibular Joint Status and General Body Health: Part 1. Dental Occlusion and TMJ Status Exert an Influence on General Body Health. *The Journal of Alternative and Complementary Medicine*, 17(11), pp. 995- 1000.
17. MOORREES, C. F. A. Natural head position—a revival. *American journal of orthodontics and dentofacial orthopedics*, v. 105, n. 5, p. 512-513, 1994.
18. PÓLI, M. S. et al. Abordagem interdisciplinar na disfunção temporomandibular- relato de caso. *Arq. Ciências saúde UNIPAR*, p. 171-177, 2003.
19. RIES, L. G. K.; BÉRZIN, F. Analysis of the postural stability in individuals with or without signs and symptoms of temporomandibular disorder. *Brazilian oral research*, v. 22, p. 378-383, 2008.

20. ROCHA, T. et al. Subjects with temporomandibular joint disc displacement do not feature any peculiar changes in body posture. *Journal of oral rehabilitation*, v. 44, n. 2, p. 81-88, 2017.
21. ROCABADO, M.; JOHNSTON, B. E.; BLAKNEY, M. G. Physical therapy and dentistry: an overview. *J. Craniomandibular Pract* 1(1): 46-49. 1982.
22. SÁ FILHO, F. P. G. de. Síndrome da respiração oral. As bases fisiológicas da ortopedia maxilar. São Paulo: Santos, p. 145-59, 1994.
23. SLAVICEK, R. The masticatory organ: functions and dysfunctions. GAMMA Medizinisch-wissenschaftliche Fortbildung-AG, 2002.
24. TAUCCI, R. A.; BIANCHINI, E. M. G. Verificação da interferência das disfunções temporomandibulares na articulação da fala: queixas e caracterização dos movimentos mandibulares. *Revista da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia*, v. 12, p. 274-280, 2007.
25. TANAKA, E. M.; SATO, S. Longitudinal alteration of the occlusal plane and development of different dentoskeletal frames during growth. *American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics*, v. 134, n. 5, p. 602. e1-602. e11, 2008.
26. VON PIEKARTZ, Harry. Reciprocal connection between the craniocervical and the craniomandibular region: a hypothetical model. *Craniofacial Pain: Neuromusculoskeletal Assessment, Treatment and Management*, p. 97, 2007.
27. ZAVANELLI, Adriana Cristina et al. Integração da Psicologia e Odontologia na DTM: revisão sistematizada. *Archives of Health Investigation*, v. 6, n. 11, 2017.

^{1,2,3,4}Universidade de Araraquara (UNIARA), 2024.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil